

Contagem de Público

Monitor do Debate Político
& More in Common

MANIFESTAÇÃO REAJA, BRASIL: O MEDO ACABOU

07-09-2025 | Praia de Copacabana, Rio de Janeiro

O Monitor do Debate Político e a ONG More in Common calcularam 42,7 mil pessoas (+/- 5,1 mil) na manifestação “Reaja, Brasil: O medo acabou”, realizada na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, no dia 07 de setembro de 2025. Organizado pelo pastor Silas Malafaia, o ato pediu anistia e liberdade aos condenados pelo 08 de janeiro. Com a margem de erro de 12%, o cálculo aponta um público, no momento de pico, entre 37,6 mil e 47,8 mil participantes. A contagem foi feita a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial. Em 2024, no ato 07 de setembro em Copacabana, contamos 32,7 mil pessoas.

More in
Common

 www.moreincommon.com

 www.monitordigital.org

Contagem de pessoas

Foram tiradas fotos em 6 diferentes horários (11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h e 13h30), totalizando 278 imagens. Selecionamos 18 fotos tiradas às 13h, momento de pico da manifestação. As imagens cobriam toda a extensão da manifestação, sem sobreposição.

Para o cálculo da multidão, foi utilizado o método Point to Point Network (P2PNet), desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Chequião, na China¹ e da empresa Tencent. O software foi treinado com um dataset anotado de fotos de multidão da Universidade de Xangai e outro dataset anotado de fotos brasileiras da Universidade de São Paulo. No método, um drone tira fotos aéreas da multidão e o software analisa essas imagens para identificar e marcar automaticamente as cabeças das pessoas. Usando inteligência artificial, o sistema localiza cada indivíduo e conta quantos pontos aparecem na imagem. Esse processo garante uma contagem precisa, mesmo em áreas densas.

O método atualmente possui uma precisão de 72,9% e uma acurácia de 69,5% na identificação de cada indivíduo. Isso significa na prática que há um erro percentual absoluto médio de 12%, ou seja, em uma mensuração de público de 100 mil pessoas, o valor real pode variar entre 88 mil e 112 mil (12 mil para menos, ou para mais). Para fins de transparência, o banco de imagens utilizado para a contagem da manifestação está disponível para consulta e pode ser validado por qualquer cidadão, inclusive com contagem manual dos participantes².

Notas

¹ SONG, Qingyu et al. Rethinking Counting and Localization in Crowds: A Purely Point-Based Framework. Tencent Youtu Lab; Applied Research Center (ARC), Tencent PCG, 2021. <https://arxiv.org/abs/2107.12746>

² Fotos utilizadas na contagem disponíveis em: <https://bit.ly/contagem-07-09-2025-rj>

More in
Common

 www.moreincommon.com

 www.monitordigital.org

**More in
Common**

 www.moreincommon.com

 www.monitordigital.org

ELEIÇÃO SEM **BOLSONARO** É GOLPE.
AN ELECTION WITHOUT **BOLSONARO** IS A COUP.

More in
Common

www.moreincommon.com
www.monitordigital.org

Realização

Monitor do Debate Político
(USP / CEBRAP)
www.monitordigital.org

More in Common
www.moreincommon.com

Direção geral

Márcio Moretto, USP / CEBRAP
Pablo Ortellado, USP / More in Common

Coordenação técnica

Alexandre Isaac, USP / CEBRAP
Ergon Cugler, More in Common

Direção Executiva

Girliani Martins, USP / CEBRAP
Helena Vieira, More in Common
Luiza Foltran, USP / CEBRAP
Maria Gabriela Feitosa, More in Common

Auxiliares de Coordenação

Bruno Correia, USP / CEBRAP
Giovana Marquesano, USP / CEBRAP
Roberta Lima, USP / CEBRAP

Setor Administrativo

Letícia Henriques, More in Common

Operador de Drone

Mauricio Jerônimo (@riotech.drone)

**More in
Common**

 www.moreincommon.com

 www.monitordigital.org